

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №1 (21)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 1 (21)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**КУЙИШДАН КЕЙИНГИ АУТОТРАНСПЛАНТАЦИЯ ҚИЛИНГАН БЕМОРЛАРДА
ИММУНОЛОГИК НАТИЖАЛАРНИ ПРОГНОЗЛАШ****Қудратова З.Э., Файзуллаева М.Б.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Куйиш жароҳати организмдаги яллиғланиш реакцияларини кучайтиради ҳамда иммун тизимнинг ҳимоя қобилиятини пасайтиради. Шу боис, сўнги йилларда биомаркерлар асосида иммун ҳолатни баҳолаш муҳим йўналиш сифатида ривожланмоқда. Иммун ҳолатини баҳолаш бизга бир қатор имкониятлар эшигини очади. Хусусан замонавий тиббиётда куйишдан кейинги аутотрансплантация натижалари бевосита иммун ҳолатига алоқадор. ИЛ-6 (Интерлейкин-6) - яллиғланиш медиатор сифатида куйишдан кейинги илк соатларда кескин ошиши аниқланган. Унинг юқори даражаси яллиғланиш оғирлигини ва тана тузилмалари зарари чуқурлигини кўрсатади. ИЛ-6 миқдорини назорат қилиш орқали бемор ҳолатининг динамикасини баҳолаш ва инфекция асоратларни прогнозлаш мумкин. ИЛ-10 (Интерлейкин-10) яллиғланишга қарши цитокин бўлиб, иммун тизим фаоллигини мувозанатда ушлаб туради. Куйишдан кейин ИЛ-10 даражасининг ошиши организмнинг яллиғланишга қарши ҳимоя реакциясини акс эттиради

Калим сўзлар: куйиш, аутотрансплантация, биомаркерлар, ИЛ-6, ИЛ-10, MMP-9, кортизол

**PREDICTION OF IMMUNOLOGICAL OUTCOMES IN BURN PATIENTS AFTER
AUTOTRANSPLANTATION****Kudratova Z.E., Fayzullayeva M.B.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Burn injuries intensify inflammatory responses in the body and reduce the protective capacity of the immune system. Therefore, in recent years, assessment of immune status based on biomarkers has become an important area of research. IL-6 (Interleukin-6) acts as a mediator of inflammation, and its level increases sharply during the early hours after a burn. Elevated IL-6 indicates the severity of inflammation and the depth of tissue damage (Wang et al., Burns, 2021). Monitoring IL-6 levels can help evaluate patient condition dynamics and predict infectious complications. IL-10 (Interleukin-10) is an anti-inflammatory cytokine that maintains immune system balance. Increased IL-10 levels after burns reflect the body's protective response aimed at controlling inflammation

Keywords: burn, autotransplantation, biomarkers, IL-6, IL-10, MMP-9, cortisol.

**ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ
АУТОТРАНСПЛАНТАЦИИ ПРИ ОЖОГАХ****Қудратова З.Э., Файзуллаева М.Б.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Ожоговые повреждения усиливают воспалительные реакции в организме и снижают защитную способность иммунной системы. В связи с этим в последние годы оценка иммунного статуса на основе биомаркеров рассматривается как одно из приоритетных направлений исследований. ИЛ-6 (Интерлейкин-6) - медиатор воспаления, уровень которого резко повышается в первые часы после ожога. Его высокая концентрация отражает тяжесть воспаления и глубину повреждения тканей. Контроль уровня ИЛ-6 позволяет оценить динамику состояния пациента и прогнозировать инфекционные осложнения. ИЛ-10 (Интерлейкин-10) - противовоспалительный цитокин, поддерживающий баланс активности иммунной системы. Повышение уровня ИЛ-10 после ожога отражает защитную реакцию организма, направленную на ограничение воспаления

Ключевые слова: ожог, аутотрансплантация, биомаркеры, ИЛ-6, ИЛ-10, MMP-9, кортизол.

e-mail: marjonafayzullayeva117@gmail.com

Бугунги кунда Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига асосан йилига 15.35 миллион одам куйиш жароҳати олади. Куйиш жароҳати инсон меҳнат фаолиятини маълум миқдорда чеклаш билан бир қаторда организмда чуқур узгаришларга олиб келиши мумкин. Жумладан биокимёвий, иммун узгаришларни мисол қила оламиз. Беморлар умумий ҳолатини яхшилаш, уларни

одатий ҳаётга қайтариш учун турли даво чоралари ишлаб чиқилмоқда. Шулардан бири тери ауто-трансплантатсияси ҳисобланади. Бутун дунёда куйиш билан жароҳатланган беморларнинг 15-40% тери ауто-трансплантатсияси утказилади. Лекин бу амалиётнинг барчаси ҳам муваффақиятли тугамайди. Куйиш натижасида беморлар иммун тизимлари узгаради. Стресс гормонлари ҳамда бир қатор ферментлар даражаси ҳам кескин узгариши кузатишимиз мумкин. Бу ҳолатлар бевосита ауто-трансплантатсия натижаларига таъсир қилади. Шу муносабат билан беморлар иммун ҳолатини баҳолаган ҳолда натижаларни прогноزلаш замонавий тиббиётда муҳим қадамлардан бири ҳисобланади. Клиник тиббиётда тери тўқималари, шиллик қават тўқималари, тери ости ва ости шиллик қават тўқималарининг юқори ҳарорат ва иссиқликнинг ташқи таъсири натижасида шикастланиши билан намоён бўладиган аломатлар куйиш жароҳатлари деб юритилади. Булар таркибига мураккаб жароҳатлар ва критик куйиш жароҳатлари киради. Эпидемиологик маълумотлар шуни кўрсатадики, сўнгги йилларда Хитойда куйиш жароҳатларининг учраш тезлиги юқори бўлиб, ошиш тенденциясига эга. Олдинги тадқиқотлар куйишнинг беморларнинг ташқи кўринишига салбий таъсир кўрсатишини, шунингдек, уларнинг жисмоний ва руҳий саломатлигига жиддий хавф туғдиришини кўрсатган. Шунинг учун куйиш жароҳатларини даволашда самарали муолажаларни ишлаб чиқиш катта аҳамиятга эга [6,18,19,20].

Композит тери кўчириб ўтказиш хужайралари олиниб ташланган аллоген дермал матритса (АДМ)ни куйган жойларга кўчириб ўтказиш ва беморнинг ўзининг ярим қалинликдаги тери автомати билан бирлаштириш орқали амалга оширилади. Ушбу техника куйган беморларда чандик тўқималарининг кўринишини сезиларли даражада яхшилади ва тери кўчириб ўтказилган қисмларнинг яшаб кетиш даражаси юқори бўлади. Бир тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, композит тери трансплантатсияси тери ўрнини босувчи восита сифатида қўлланилганда, антигенликка эга эмаслиги, қатламларнинг осилмаслиги, ярага зич ёпишиши ва амалиёт оддийлиги билан афзалликларга эга, шунинг учун куйган тўқималарни самарали реконструкция қилиши мумкин [8,9]. Ҳозирги вақтда клиник амалиётда юмшоқ тўқима кенгайтириш композит тери кўчириб ўтказишдан кўра кенгроқ қўлланилади. Шу сабабли, биз юмшоқ тўқима кенгайтириш куйиш жароҳатларини даволашда янада идеал натижа беради деган фаразни илгари сурдик.

Оғир куйишларни умумий бошқаришда сезиларли ютуқларга қарамай, бу каби беморлар ҳали ҳам юқори ўлим даражасига дуч келмоқда. Куйган беморларни даволашда асосий мақсадлардан бири жароҳатни эрта ёпишдир. Идеал шароитда, тери ауто-трансплантатсияси ёрдамида жароҳатни доимий ёпиш олтин стандарт даволаш ҳисобланади. Бироқ, оғир куйган беморларда, оғир инфекцияланган жароҳатлар, донор жойида тери етишмовчилиги, донор жойида функционал бузулишлар ва қўшимча жарроҳлик учун организм ҳолати тоғ'ри келмайдиган беморларда тери қисмларини имплантатсия қилиш мумкин эмас [26,27]. Ушбу беморларда асосий терапевтик юналиш - куйган жойдаги улик туқимани кечиктирмай, имкон қадар тезда тозалаш ва ярани аллотери ёки синтетик материаллар билан булса ҳам вақтинчалик ёпиш, инфекция тезлигини камайтириш, шунингдек, метаболик ва суюқлик беқарорлигини назорат қилиш. [16] Тери қисмларини, жумладан криопрезерватсияланган тўқималарни трансплантатсия қилиш, тери қисмлари етарли бўлмаган оғир куйган беморларда ярани ёпиш учун самарали стратегия бўлиши мумкин. Қисқа муддатда, тери қисмлари трансплантатсияси ярани ёпиш учун самаралироқ стратегия бўлиши мумкин, чунки аллотери қисмлари бошқа синтетик ўринбосарларга нисбатан самаралироқ ёпишади ва узоқроқ хизмат қилади. Тери ауто-трансплантатсия қилган қисмларининг фойдалари вақт ўтиши билан янада яққол кўринади, чунки бу қисмлар бир неча кун ичида қон томирлари билан ажралиб туради, бу эса ярани тўғри даволаш учун кислород ва озуқа таъминлашда жуда муҳим қадам ҳисобланади [15]. Бироқ, алло тери қисмларини рад этиш уларнинг потентсиал самарадорлиги ва фойдалилигини жиддий чеклайди. Бу беморларда иммуносупрессив терапия тавсия этилмайди, чунки куйган беморларда инфекция хавфи сезиларли даражада ошади. Шунинг учун, иммуносупрессияни тизимли равишда қўллашга ҳожат қолмаган узоқ муддатли трансплантатсияни қабул қилиш имконини берувчи маҳаллий иммун етказиб бериш стратегияси ушбу беморлар гуруҳида жуда маъқул ҳисобланади. Кўплаб далиллар трансплантатсия ичидаги яллиғланиш жавобларини самарали камайтириш учун янги стратегияларнинг аҳамиятини кўрсатмоқда [12,21,22]. Тери ауто-трансплантатсия қилинган жойнинг ичидаги яллиғланиш жавоблари аллоиммун жавобнинг бошловчиси сифатида тобора кўпроқ эътибор қозонмоқда. Имуностимулятор ситокинларнинг кўпайиши натижасида про-яллиғланиш муҳити пайдо бўлади, бу эса мувозанатни регулятор иммун жавоблардан фарқли ўлароқ, эффектор иммун жавоблар фойдасига буради. Яллиғланиш иммун фаоллигини аллоиммун жавобларни кучайтириш билан боғлашдаги роли билан тобора кўпроқ танилган асосий яллиғланиш ситокини ИЛ-6 ҳисобланади. ИЛ-6 - бу асосий плеиотропик яллиғланиш ситокин бўлиб, қон айланишида ва яра жойида сезиларли даражада ошади. Юқори ИЛ-6 дара-

жаси куйган беморларда ёмон натижалар билан ҳам боғлиқ. Бир қатор олимлар ишемик дендритик хужайралар (ДС) катта миқдорда ИЛ-6 ишлаб чиқаришини кўрсатди, бу асосий яллиғланиш ситокин бўлиб, тартибга солувчи Т хужайраларни пасайтиради, шу билан бирга аллореактив СД-4 Т хужайраларини кучайтиради. Умуман олганда, тўпланган экспериментал маълумотлар трансплантатсия натижаларини яхшилаш учун интра тери яллиғланиши ва туғма иммунитетни нишонга олган инноватсион стратегияларнинг аҳамиятини кўрсатади. Гидрогеллар - бу уч ўлчовли (3Д) гидрофил полимер занжирларининг тармоқлари бўлиб, улар матритсалар ҳосил қилиш учун боғланган. Улар ўзига хос хусусиятлари, жумладан, соланадиган физик, кимёвий ва биологик хусусиятлар, биомослик, ишлаб чиқариш хилма-хиллиги ва табиий экстраселлюляр матритсга (ЕСМ) ўхшашлиги сабабли кенг биомедикал қўлланилиши билан боғлиқ. Кўплаб гуруҳлар табиий ва синтетик асосдаги полимерлардан гидрогелларни синтез қилиш ва ишлаб чиқаришда сезиларли ютуқларга эришди, бу соҳаларда регенератив тиббиёт, илдиз хужайра ва саратон тадқиқотлари ҳамда хужайра терапияси каби турли соҳаларда мўлжалланган. Яллиғланишга қарши молекулаларни назорат остида чиқарадиган муҳандислик қилинган гидрогеллар иммун воситали касалликлар учун кенг қўлланилади. Ушбу биоматериалларнинг яна бир афзаллиги - улар бирикмаларнинг фаоллигини сақлаб қолиш қобилиятидир. Шунга қарамай, трансплантатсия умрини узайтириш учун иммуномодулятор гидрогеллардан фойдаланиш ҳозиргача етарлича ўрганилмаган [14,15,16,17].

Маълумки ситокинларда ИЛ-6 ва ИЛ-10 яллиғланиш жараёнида қарама қарши ишлайди. ИЛ-6 проинфламатор таъсирга эга. ИЛ-6 ўткир яллиғланиш босқичида тез кўтарилади; лейкоцитлар чақирилиши, ангиогенез ва коллаген ҳосил бўлишида фаол иштирок этади. Шунинг учун маълум даражадаги ИЛ-6 ярани тиклаш учун керак, лекин жуда узлуксиз ёки юқори ИЛ-6 тизимли яллиғланишни кучайтириб, тери интеграциясига салбий таъсир кўрсатиши ва фиброз ёки ёмон яраларга олиб келиши мумкин. Мисол: локал анти-ИЛ-6 чиқарувчи биоматериаллар аллотери ёки тери атрофидаги яллиғланишни камайтириб, терининг узоқроқ омон қолишини ошириши мумкинлиги кўрсатилган (экспериментал тадқиқотлар). Аммо ИЛ-6 ни тўлиқ блоклаш ҳам ёмон яра ёпилишига олиб келиши мумкин - мувозанат керак [10,11,12,13,20].

ИЛ-10 турли иммун хужайралар, жумладан ДС, макрофаглар, Т ва Б лимфотситлар, табиий коти хужайралар, нейтрофиллар ва эозинофиллар, шунингдек, кератинотситлар каби бошқа хужайра турлари томонидан ишлаб чиқариладиган тартибга солувчи ситокин ҳисобланади. ИЛ-10 моноситлар, макрофаглар томонидан проинфламатуар воситачиларнинг чиқарилишини бостиради ва СД4 Т хужайраларининг фаоллашишини костимулятор молекулаларнинг антиген тақдим етувчи хужайраларларда ифодаланишини модулятсия қилиш ёки тўғридан-тўғри ушбу Т хужайраларнинг кўпайиши ва ситокин синтезини тўхтатиш орқали тўғридан-тўғри таъсир кўрсатади [24]. Жигар резексияси ўтказилган беморларда жарроҳлик пайтида ИЛ-10 нинг вақтинчалик ошиши кузатилди, бу эса операция даврида яллиғланиш жавобининг модулятсиясида ушбу ситокин ролини кўрсатади. Сичқонларда ИЛ-10 билан даволашнинг аллотери омон қолишига таъсири ҳали аниқ эмас: баъзи ҳисоботлар ИЛ-10 нинг аллотери қабул қилишдаги ролини тасдиқлайди бошқа тадқиқотлар эса таъсир кўрсатмайди деб ҳисоблайди [21,22]. Бу ерда биз сингеник трансплантатсияларда аллоген тери қисмлари билан солиштириганда эрта ИЛ-10 ишлаб чиқарилишини вақт ўрганиш тадқиқотида кузатдик, бу эса бизни изотери қабул қилишда ушбу ситокиннинг ролини ўрганишга ундади. Бизнинг маълумотларимиз шунини кўрсатадики, ИЛ-10 донорда, лекин қабул қилувчи тўқималарда эмас ва бу ситокин трансплантатсиядан сўнг дарҳол кератинотситлар томонидан ишлаб чиқарилиши изотери омон қолиши учун зарур эканлигини кучли кўрсатади. ИЛ-10 - яллиғланишни бостирувчи (анти-инфламаторий) ва тери қабул қилинишига ёрдам беради. ИЛ-10 яллиғланишни сусайтиради, макрофаглар ва Т-хужайра функсиясини модулятсия қилади, ва бу орқали некрозни камайтириб, тери “ассептансе” (қабул қилиниши) ва камроқ гипертрофик чандиқ ҳосил бўлишига ёрдам беради [7,8,9,23]. Бир қанча тадқиқотларда донор ёки жойлашган хужайраларнинг эрта ИЛ-10 секретацияси сўнгинеик (яқин/тенг) териларнинг яхши қабул қилинишида муҳим эканлиги кўрсатилган. Мисол: ҳайвон моделлари ва илмий экспериментлар ИЛ-10 нинг юқори даражаси терини сақлаб қолиш ва камроқ яллиғланиш билан боғлиқлигини тасдиқлайди, шунинг учун ИЛ-10ни оширишни мақсад қилган терапиялар (масалан, толероген дендритик хужайра ёки ИЛ-10-боғланган стратегиялар) сўнгги тадқиқот мавзуси бўлиб қолмоқда. Тадқиқотлар ИЛ-10 ва ИЛ-6 нисбати клиник ҳолат оғирлигини баҳолашда фойдали кўрсаткич эканини кўрсатган [11]. Матрикс металлопротеиназа (ММП)лар рухга боғлиқ эндопептидазалар оиласи бўлиб, улар каталитик домен деб аталадиган умумий тузилмавий мотивга эга. Бу домен ферментатив фаоллиги учун зарур бўлган каталитик рух ионини ўз ичига олади. ММПлар субстратга хошлиги ва домен тузилишига қараб турли кичик гуруҳларга бўлинади. Баъзи кенг тарқалган кичик гуруҳларга коллагеназалар, гелатиназалар, стромелизинлар ва мембрана туридаги ММПлар ММПлар экстрасел-

луляр матритса (ЭСМ) нинг деградацияси ва қайта шаклланишида муҳим рол ўйнайди [13,23,24,25,26,27]. Экстраселлуляр матритса (ЭСМ) - бу мураккаб оқсиллар ва углеводлар тармоғи бўлиб, ҳужайраларга структуравий ва биокимёвий ёрдам беради. ММПлар экстраселлуляр матритсанинг турли компонентларини парчалаш учун жавобгар бўлиб, тўқималарни қайта шакллантириш, жароҳатларни даволаш ва бошқа физиологик жараёнларни амалга оширишга имкон беради. Яқинда ММПлар келоидлар, идиопатик ўпка фибрози ва турли ўсимталар каби кўплаб касалликларнинг патогенезида иштирок этгани кўрсатилди [7]. Шу билан бирга, ММПлар кўплаб касалликлар учун мос терапевтик мақсадлар сифатида таклиф қилинган олеанолик кислота келоид фибробластларнинг кўпайишини сезиларли даражада сусайтирганини ва ММП-1 даражасини ошириш орқали экстраселлуляр матритса тўпланишини камайтирганини хабар қилди, бу эса олеанолик кислота келоидларни даволашда кучли дори бўлиши мумкинлигини кўрсатади. Худди шундай, шунингдек, гепатоситларнинг ўсиш омили келоидларни даволашда ММП-1 ифодасини ошириш орқали ишлатилиши мумкинлиги аниқланган[10]. Қўшимча тадқиқотлар сичқонларга ММП-1 билан интраперитонеал инъекция орқали даволангани аниқланди, бу чандиқ ҳосил бўлишини сезиларли даражада камайтирди. Баъзи тадқиқотлар гелатиназалар келоидларнинг ривожланишида ҳам иштирок этганини кўрсатди. Сўнгги йилларда гелатиназаларнинг келоидлардаги роли тадқиқотчилар томонидан тобора кўпроқ эътибор қаратмоқда. Ушбу шарҳда биз асосан келоидларнинг ривожланишидаги гелатиназалар ҳақидаги ҳозирги билимларни умумлаштирамиз. ММП-9 гелатиназ гуруҳига мансуб протеаза бўлиб асосий вазифаси экстраселлуляр матритса (ЕСМ) компонентларини - жумладан ИВ тип коллаген ва желатинни парчалаш ҳисобланади. Яра жараёнининг яллиғланиш ва ремоделлаштириш босқичларида ММП-9 фаоллашади. Нормал яра тузалишида вақтинчалик ММП-9 активлиги зарур. Экстраселлуляр матритсани тозалаб, ҳужайра миграциясига ва ангиогенезга имкон беради. Аммо тез, баланд ва о'з вақтида пасаймайдиган ММП-9 экспрессияси ре-эпителизацияни то'хтатиши, кератиноситларнинг миграциясини бузиши ва натижада ёмон оқибатларга олиб келиши мумкин. Тери аутотрансплантациясида ММП-9 нинг икки томонлама роли бор.

Дастлабки босқичда керакли экстраселлуляр матритса ремоделингни та'минлаб, тери трансплантацияси қилинган жойдаги ҳужайраларнинг жойлашиши ва қон томирланишни қўллаб-қувватлашга ёрдам беради. Аммо агар ММП-9 фаолияти юқори даражада давом этса ёки ТИМП-1 (тиссуе ингибитор оф металлопротеиназа-1) билан мувозанат бузилса, тери трансплантантининг сақланиб қолиши бузулиши ва ре-эпителизация ёмонлашиши кузатилади - я'ни юқори ММП-9/ТИМП-1 нисбати ёмон прогноз билан боғ'ланади[3,4,5,6].

Оғир куйиш (кенг юзали куйиш, юқори термал травма) ҳолатларида стресс жавоби жуда кучли бўлади - буйрак усти безлари фаоллашади ва қон, плазмада кортизол даражаси ошади. Масалан, бир тадқиқотда оғир термал жароҳати бўлган беморларда микродиализ орқали тўқима (интерстициал) кортизол даражаси соғлом назорат гуруҳига қараганда сезиларли юқори бўлганлиги аниқланган. Кучирилиб о'тказилган туқима (масалан аутолог тери) қўйиладиган жараён - бу операция + жароҳат + травма ҳолати бўлиб, иммун тизимининг шикастланишини ре-моделлаштириш жараёнлари билан ҳамбарчас боғлиқ. Кортизол юқори даражада бўлса, иммунитетни сусайтириши, ҳужайра миграциясини (нейтрофил, макрофаг, кератиносит) ўзгариши мумкин, яллиғланиш назорати ўзгариши мумкин - бу эса кўчириб о'тказилган туқима қабул қилиниши интеграцияси ва тикланишига таъсир қилиши эҳтимолини оширади[5]. Шу билан бирга, кортизол даражасини назорат қилиш - жарроҳлик стрессининг яллиғланиш ва тикланиш жараёнига таъсирини мониторинг қилиш учун потенсиал биомаркер сифатида муҳокама қилинмоқда. Назарий жиҳатдан: тери туқимаси кучириб утказилишидан олдин ва қўйилгандан сўнг, яхши жавоб учун жуда юқори "ёрдамчи" кортизол даражаси эмас, балки тартибли, вақтида кўтарилган, аммо кечикмасдан ва ўз вақтида пасайишни бошлаган жавоб бўлиши мақсадга мувофиқ. Агар кортизол жуда баланд қолса - иммуносупрессия ва тикланишнинг кечикиши бўлиши мумкин; жуда паст ёки кечиккан жавоб бўлса - тикланиш жараёни сустлашиши мумкин. Клиника амалиётида плазма кортизол + тўқима кортизол ошиши (агар ўлчанаётган бўлса), жарроҳлик кунидан кейинги илк кунларда кузатилиши мумкин[17,18]. Айниқса куйиш ёки катта тери аутотрансплантацияси учун бу мониторинг фойдали бўлиши мумкин. Тери кучириб утказилган жойида инфекция, реаксия, ёмон "take" бўлмаслиги учун оптималлаштирилган стресс жавоби ва яллиғланиш назорати муҳим. Кортизол ва бошқа яллиғланиш маркерларини кузатиш, зарурат туғилганда иммуномодулятор терапия, инфекция эҳтимолини камайтириш - буларнинг барчаси графт муваффақиятига қўшимча ёрдам бўлиши мумкин. Кортизолни ўлчашда бир қанча чекловлар мавжуд: плазманинг умумий кортизол даражаси тўқимадаги фаол кортизол даражасини акс эттирмаслиги мумкин. (масалан, микро-диализ орқали ўлчанган даражалар билан ўлчаш фарқлари кузатилган). Куйиш шикастланишларини даволашда энг кўп қўлланиладиган усуллардан бири - бу пластик ва ре-

конструктив жарроҳликдир. Сўнги йилларда клиник тиббиётнинг узлуксиз ривожланиши, пластик жарроҳлик технологиялари ва куйишлар учун реконструктив биоматериалларнинг такомиллашуви натижасида ёниш шикастларини тиклаш бўйича жарроҳлик усуллари ҳам сезиларли даражада ривожланди. Куйишларни даволашда қўлланиладиган энг кенг тарқалган жарроҳлик усуллари - юмшоқ тўқима экспансияси ва композит тери кўчириб ўтказиш ҳисобланади [1,2,3,4].

Бир қанча тадқиқотда куйиш жараҳати бўлган беморларга юмшоқ тўқима экспансияси ёки композит тери трансплантацияси бажарилди. Натижалар шуни кўрсатдики, юмшоқ тўқима экспансияси қўлланган беморларда яра битиш муддати ва қон айланишининг тикланиш вақти анча қисқа, шунингдек даволаш самарадорлиги юқори эди. Бу эса юмшоқ тўқима экспансияси ёниш шикастлари бўлган беморларда яра битишини жадаллаштириши ва клиник жиҳатдан янада самарали бўлишини кўрсатади. Бир нечта клиник тадқиқотлар шуни аниқлаганки, жарроҳлик муолажаси бемор организмда маълум даражада таъсир уйғотади ва жарроҳлик стресс реакциясини келтириб чиқаради. Бу эса яра битиш жараҳига ва касалликдан соғайишга маълум даражада таъсир қилади. Адренкортикотроп (АКТГ), кортизол (Cort) ва эндотелин-1 (ET-1) клиник амалиётда жарроҳлик стрессининг оғирлигини баҳолаш учун энг кўп қўлланиладиган биологик маркерлардир. АСТХ (адренкортикотроп) аденогипофиз томонидан ишлаб чиқариладиган микро-полипептид гормони бўлиб, унинг миқдоридagi ўзгаришлар стресс реакциясининг оғирлиги билан чамбарчас боғлиқ. Шу сабабли, Адренкортикотроп даражаси жарроҳлик стрессини баҳолашда муҳим кўрсаткич ҳисобланади. Кортизол асосан буйрак усти безлари томонидан ишлаб чиқарилади. Ташқи омиллар таъсирида унинг даражаси кескин кўтарилиши мумкин. Кортизол даражасидаги ўзгаришлар организмдаги стресс реакцияси оғирлигини акс эттиради. Эндотелин-1 - биологик фаол пептид бўлиб, организмда ренин секретациясини бостиради. Унинг даражасидаги ўзгаришлар ҳам организмнинг стресс ҳолатига бевосита боғлиқ. Ушбу тадқиқот натижаларига кўра, юмшоқ тўқима экспансияси ўтказилган беморларда адренкортикотроп, кортизол, эндотелин-1 даражалари композит тери кўчириб ўтказилган беморларга нисбатан камроқ ошган. Бу эса юмшоқ тўқима экспансияси жарроҳлиги организмда камроқ стресс чақириши ва хавфсизроқ эканини кўрсатади [25]. Бундан ташқари, тадқиқотда куйган беморларда асоратларнинг учраш частотаси ҳам статистик таҳлил қилинди. Натижалар шуни кўрсатдики, юмшоқ тўқималарни кенгайтириш усули қўлланган беморларда асоратлар сони камроқ бўлган. Бу усулнинг хавфсизлиги юқори эканлигини яна бир бор тасдиқлайди. Шунга қарамай, юмшоқ тўқималарни кенгайтириш композит тери кўчириб ўтказиш усулига нисбатан самаралироқ бўлса-да, унинг айрим камчиликлари мавжуд - даволаш жараҳи узок давом этади ва иқтисодий харажатлар юқори. Бундан ташқари, айрим ҳолларда асоратлар кузатилиши эҳтимоли ҳам бор. Шу сабабли, келгусидаги клиник тадқиқотлар операция муддатини қисқартириш, асоратлар частотасини камайтириш, беморларнинг психологик ва иқтисодий юқини енгиллаштириш ва юмшоқ тўқималарни кенгайтириш жараҳининг хавфсизлигини янада оширишга қаратилиши лозим [17,18,19,20,21,22].

Хулоса қилиб айтганда, куйишдан кейинги пластик ва реконструктив жарроҳликда юмшоқ тўқималарни кенгайтиришдан фойдаланиш жароҳатларнинг битишини ва қон айланишининг тикланишини тезлаштиради. Бундай беморларда операция чақирган стресс ва яллиғланиш реакцияси анча паст бўлади. Даволаш самарадорлиги юқорироқ ва жараҳен хавфсизроқ ҳисобланади. Шунинг учун юмшоқ тўқималарни кенгайтириш клиник амалиётда муҳим аҳамиятга эга.

Адабиётлар рўйхати:

1. Assmann, A. et al. A highly adhesive and naturally derived sealant. *Biomaterials* 140, 115–127 (2017).
2. Annabi, N. et al. Engineering a sprayable and elastic hydrogel adhesive with antimicrobial properties for wound healing. *Biomaterials* 139, 229–243, (2017).
3. Anchan, A., Finlay, G., Angel, C. E., Hucklesby, J., and Graham, S. E. (2022). Melanoma mediated disruption of brain endothelial barrier integrity is not prevented by the inhibition of matrix metalloproteinases and proteases. *Biosens. (Basel)*. 12 (8), 660. doi:10.3390/bios12080660
4. Banerjee, A., Singh, P., Sheikh, P. A., Kumar, A., Koul, V., and Bhattacharyya, J. (2024). Simultaneous regulation of age/rage signaling and mmp-9 expression by an immunomodulating hydrogel accelerates healing in diabetic wounds. *Biomater. Adv.* 163, 213937. doi:10.1016/j.bioadv.2024.213937
5. Batal, I. et al. The mechanisms of up-regulation of dendritic cell activity by oxidative stress. *J Leukoc Biol* 96, 283–293, doi:jl.b.3A0113-033RR (2014).
6. Castagnoli, C et al. Evaluation of donor skin viability: fresh and cryopreserved skin using tetrazolium salt assay. *Burns* 29, 759-767, doi:S0305417903002377 (2003)
7. Chen, Y. C. et al. Functional Human Vascular Network Generated in Photocrosslinkable Gel-

atin Methacrylate Hydrogels. *Adv Funct Mater* 22, 2027–2039, (2012).

8. Chen ZB, Zhou JW, Wang X and Wa QB. Effect of complex skin grafting on angiotensin II, CD46 and inflammatory factor levels and healing in large burn patients. *Lab Med Clin* 2019; 16: 2513-2515.

9. Ding JW, Chen Y, Zhen WJ and He M. Comparison of effects of different skin grafting methods in large burn scar repair. *Chin J Aesthet Med* 2018; 27: 36-38.

10. de Almeida, L., Thode, H., Eslambolchi, Y., Chopra, S., Young, D., Gill, S., et al. (2022). Matrix metalloproteinases: from molecular mechanisms to physiology, pathophysiology, and pharmacology. *Pharmacol. Rev.* 74 (3), 712–768. doi:10.1124/pharmrev.121.000349

11. Early IL-10 production is essential for syngeneic graft acceptance *Journal of Leukocyte Biology*, Volume 92, Issue 2, August 2012, Pages 259–264,

12. Farina, J. A. Jr., Rosique, M. J. & Rosique, R. G. Curbing inflammation in burn patients. *Int J Inflamm* 2013, 715645, (2013).

13. Herzog, C., Haun, R. S., and Kaushal, G. P. (2019). Role of meprin metalloproteinases in cytokine processing and inflammation. *Cytokine* 114, 18–25. doi:10.1016/j.cyto.2018.11.032

14. Hur, J. et al. Inflammatory cytokines and their prognostic ability in cases of major burn injury. *Ann Lab Med* 35, 105–110, (2015).

15. Jurjus A, Hourani R, Daouk H, Youssef L, Bou Khalil P, Haidar H, Atiyeh B and Saade N. Effect of denervation on burn wound healing. *Ann Burns Fire Disasters* 2018; 31: 278-291.

16. Kupiec-Weglinski, J. W. Tolerance induction. *Current opinion in organ transplantation* 13, 331–332, (2008).

17. Li D, Hu C, Yang X, Dongye Y, Wu J, Zhang H, Lin Y and Li H. Clinical features and expression patterns for burn patients developed marjolin ulcer. *J Burn Care Res* 2019; 41: 560-567.

18. Murphy, S. P., Porrett, P. M. & Turka, L. A. Innate immunity in transplant tolerance and rejection. *Immunol Rev* 241, 39–48, (2011).

19. Qiu MS, He D, Yin HY and Ye XL. Effects of sufentanil on stress hormone and hemodynamic parameters in patients with sepsis in ICU. *Chin J Emerg Med* 2018; 27: 1376-1380.

20. Solhjoui, Z. va boshqalar. Anti-interleukin-6 ning mahalliy nanoyetkazib berishining yangi qo'llanilishi organ transplantatsiyasini ishemiyareperfuzya jarohatlaridan himoya qiladi. *J Transplant* 17, 2326–2337, (2017).

21. Solhjoui, Z., Athar, H., Xu, Q. & Abdi, R. Emerging therapies targeting intra-organ inflammation in transplantation. *Am J Transplant* 15, 305–311, (2015).

22. Tanaka, M. et al. Prolonged cold ischemia in rat cardiac allografts promotes ischemia-reperfusion injury and the development of graft coronary artery disease in a linear fashion. *J Heart Lung Transplant* 24, 1906–1914, (2005).

23. Uehara, M. et al. Ischemia augments allo-immune injury through IL-6 driven CD4(+) alloreactivity. *Sci Rep* 8, 2461 (2018)

24. Xu WJ. Effect of complex skin grafting on angiotensin CD46 and clinical effect in patients with extensive burn scar plastic surgery. *Hubei Med* 2016; 22: 1663-1666.

25. Wang M, Ni SJ, Huang Q, Zhang WG, Lv WL and Wang C. Value of WBC, hs-CRP and PCT in diagnosis and outcome of burn infection. *Chin J Burns Wound Surface Ulcers* 2019; 31: 330-335

26. Qiu MS, He D, Yin HY and Ye XL. Effects of sufentanil on stress hormone and hemodynamic parameters in patients with sepsis in ICU. *Chin J Emerg Med* 2018; 27: 1376-1380.

27. Wei XC, Xiong XH and Luo J. Effects of fasudil injection on stress hormone and inflammatory factors in the treatment of traumatic brain injury. *J Hainan Med Univ* 2017; 23: 954-957.

Иқтибос учун: Кудратова З.Э., Файзуллаева М.Б. Куйишдан кейинги аутотрансплантация килинган беморларда иммунологик натижаларни прогнозлаш // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 1(21). – Б. 124–129. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18211636>